

CLASSIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES PRODUZIDAS NO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS DE ACORDO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

[Engenharias, Volume 29 - Edição 142/JAN 2025 / 31/01/2025](#)

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202501310818

Indianara Ignacio Milkievicz¹; Vitor Toledo Borges²; Alexandre Borges
Fagundes³; Flávio José Simioni⁴; Juliana Ferreira Soares⁵

RESUMO

O alinhamento da produção científica com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é essencial para enfrentar os desafios ambientais e sociais globais. Este artigo propõe uma análise sistemática das dissertações publicados pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB), classificando-os de acordo com os ODS da ONU. Para otimizar a triagem e leitura, utilizou-se o Chat PDF, enquanto o software IRAMUTEQ permitiu uma análise quantitativa e categorização eficiente dos dados. A classificação resultante revela os ODS mais abordados, bem como lacunas temáticas dentro do programa, e é apresentada em uma tabela simplificada. A aplicação prática deste estudo fortalece a conexão do PPGCAMB com a Agenda 2030 e fornece

uma base de dados que orienta decisões estratégicas sobre prioridades de pesquisa. Sugere-se a ampliação da análise para incluir variáveis de impacto social e ambiental e colaborações interinstitucionais, de modo a potencializar o impacto acadêmico em políticas públicas e soluções para o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chaves: Sustentabilidade; Análise científica; Desenvolvimento ambiental; Classificação temática; Educação ambiental.

ABSTRACT

Aligning scientific production with the Sustainable Development Goals (SDGs) is essential to address global environmental and social challenges. This article proposes a systematic analysis of dissertations published by the Graduate Program in Environmental Sciences (PPGCAMB), classifying them according to the UN SDGs. Chat PDF was used to streamline document screening and reading, while IRAMUTEQ software enabled efficient quantitative analysis and data categorization. The resulting classification reveals the most frequently addressed SDGs as well as thematic gaps within the program, presented in a simplified table. The practical application of this study strengthens PPGCAMB's connection to sustainable development goals and provides a data foundation for strategic decision-making on research priorities. Expanding the analysis to include social and environmental impact variables and interinstitutional collaborations is recommended to maximize academic impact on public policies and sustainable development solutions.

Keywords: Sustainability; Scientific analysis; Environmental development; Thematic classification; Environmental education.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a crescente urgência das questões ambientais e sociais trouxe à tona a necessidade de um compromisso global com o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 da Organização das Nações

Unidas (ONU), que estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), representa um dos maiores esforços internacionais para enfrentar desafios complexos, como a mudança climática, a desigualdade social e a degradação ambiental (United Nations, 2015). Tais objetivos não apenas delineiam metas específicas para guiar políticas públicas e práticas de governança, mas também fomentam uma visão global para que diferentes setores da sociedade, como empresas, governos e instituições educacionais, se mobilizem na direção de um futuro sustentável (Sachs, 2015). No Brasil, bem como em diversas outras nações, as universidades e programas de pós-graduação desempenham um papel essencial nesse processo, especialmente ao produzir conhecimento científico que subsidia políticas públicas e práticas inovadoras alinhadas aos ODS (Silva et al., 2021).

A relevância dos ODS é fundamentada pela própria natureza das questões que procuram endereçar. A ONU identificou a necessidade de criar metas interconectadas, uma vez que as esferas econômica, social e ambiental exigem abordagens integrativas e colaborativas para garantir o bem-estar da sociedade e a saúde do planeta (Griggs et al., 2014). Entre os principais pontos que sustentam o foco nos ODS estão a promoção de equidade, erradicação da pobreza, qualidade de vida e preservação ambiental, valores que são cada vez mais reconhecidos como centrais para o desenvolvimento global e que requerem ações coordenadas e efetivas (Sachs et al., 2019). Nesse contexto, a academia surge como um ator fundamental ao contribuir com investigações científicas que fornecem evidências empíricas para essas questões e oferecem alternativas inovadoras e sustentáveis. A pesquisa acadêmica, quando orientada para os ODS, pode gerar impactos amplos ao influenciar políticas ambientais, econômicas e sociais, além de proporcionar subsídios para o aprimoramento das práticas de gestão e de tomada de decisão em diversos níveis (Leal Filho et al., 2019).

No campo do ensino superior, o papel das universidades não se limita à formação de profissionais qualificados, mas estende-se à geração de

conhecimento crítico que possibilita uma visão aprofundada dos desafios globais. Instituições de ensino superior, em especial programas de pós-graduação, promovem um ambiente de investigação científica e inovação que é essencial para o avanço dos ODS, fornecendo as bases para a construção de soluções que atendam às metas estabelecidas (Sterling, 2016). Ao integrar os ODS como diretrizes para a pesquisa, as universidades conseguem alinhar suas atividades com uma agenda global de sustentabilidade, proporcionando uma formação que incentiva o pensamento crítico, a criatividade e a responsabilidade social. Ademais, o ensino superior contribui diretamente para o ODS 4 – Educação de Qualidade, que visa assegurar uma educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, além de desenvolver habilidades que capacitariam os futuros profissionais para atuarem em consonância com os princípios de sustentabilidade (Wals, 2015).

No Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB), essa abordagem integrada reflete-se nas dissertações e demais produções científicas que buscam soluções para problemas ambientais e sociais contemporâneos. As pesquisas realizadas no âmbito do PPGCAMB representam esforços significativos para a promoção da sustentabilidade, alinhando-se aos ODS e, assim, contribuindo para a ampliação do conhecimento e da aplicação prática desses objetivos. Ao abordar temas que variam desde a gestão de recursos naturais e a economia ambiental até a educação e conscientização ambiental, as dissertações do PPGCAMB constituem um valioso aporte para a materialização dos ODS no contexto local e regional (Silva et al., 2021). Dessa forma, o presente artigo apresenta uma análise sistemática das dissertações publicadas pelo programa, com o objetivo de identificar quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram contemplados por cada trabalho, bem como organizar essas informações em uma tabela que permite visualizar as áreas temáticas mais abordadas e as lacunas existentes. Essa classificação objetiva identificar os campos de maior ênfase nas pesquisas do programa, bem como os ODS que ainda

necessitam de uma abordagem mais abrangente, com vistas a otimizar os esforços de pesquisa e reforçar a contribuição acadêmica para o desenvolvimento sustentável.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo foi elaborada com o intuito de analisar e classificar de forma sistemática todas as dissertações publicadas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB), vinculando cada trabalho aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Para garantir rigor na análise e eficiência na execução das etapas de triagem e classificação, foram utilizados recursos tecnológicos como o Chat PDF e o IRAMUTEQ. A metodologia está descrita detalhadamente nos tópicos 2.1 ao 2.5.

Figura 1: Diagrama Esquemático da Metodologia

1. Coleta de Dados

Na etapa inicial, foram consideradas todas as 79 dissertações publicadas pelo PPGCAMB entre os anos de 2017 e 2023, sem aplicação de critérios de exclusão. Os trabalhos foram organizados em pastas digitais, separadas por ano de publicação e identificadas pelo respectivo título. Essa estruturação facilitou a triagem e o processamento dos documentos nas etapas subsequentes, especialmente com o uso de ferramentas tecnológicas.

2. Triagem, Leitura Otimizada e Classificação com Chat PDF

A análise preliminar das dissertações foi realizada por meio da plataforma ChatPDF, ferramenta que permite a leitura e a extração de informações de documentos em formato PDF. Essa etapa foi fundamental para:

- **Classificação dos Trabalhos:** O ChatPDF utilizou critérios técnicos para associar cada dissertação aos ODS principais. Essa classificação foi realizada automaticamente pela ferramenta, sem intervenção manual.
- **Problemas Técnicos:** Em dois casos, a ferramenta não conseguiu efetuar a leitura dos arquivos devido a problemas técnicos no formato ou na estrutura do documento. Esses dois trabalhos foram excluídos da análise, apesar das tentativas de reprocessamento dos arquivos.

Quanto aos critérios de avaliação e classificação que o ChatPDF utilizou para identificar em qual ODS cada trabalho se adequaria, ele considerou os seguintes pontos:

- **Relevância Temática:** Avaliar se o conteúdo do trabalho aborda diretamente os temas centrais de um ODS específico, como pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, trabalho decente, consumo responsável, entre outros.
- **Impacto Social e Econômico:** Analisar como as propostas ou descobertas do trabalho podem influenciar positivamente ou

negativamente as condições sociais e econômicas, incluindo a promoção de igualdade, inclusão e desenvolvimento sustentável.

- **Sustentabilidade Ambiental:** Considerar se o trabalho discute práticas que promovem a proteção ambiental e a gestão sustentável dos recursos naturais, que são aspectos fundamentais de muitos ODS.
- **Integração de Dimensões:** Verificar se o trabalho aborda a interconexão entre diferentes dimensões da sustentabilidade (social, econômica e ambiental) e como essas interações podem ser geridas para alcançar os ODS.
- **Inovação e Práticas Sustentáveis:** Identificar se o trabalho apresenta novas abordagens, tecnologias ou práticas que podem contribuir para a realização de um ODS, promovendo soluções inovadoras para desafios globais.
- **Dados e Evidências:** Avaliar a qualidade e a relevância dos dados apresentados no trabalho, bem como a robustez das evidências que sustentam as conclusões, especialmente em relação a indicadores de progresso dos ODS.
- **Implicações Políticas e Sociais:** Considerar as recomendações do trabalho em termos de políticas públicas ou ações sociais que possam ser implementadas para avançar em direção a um ODS específico.

O ChatPDF foi responsável por toda a categorização inicial, e os resultados gerados foram considerados para a construção da tabela de classificação.

3. Construção da Tabela de Classificação

Com base nos dados fornecidos pelo ChatPDF, foi elaborada uma tabela (ANEXO I) contendo as seguintes colunas principais:

1. **Ano:** Ano de publicação da dissertação.
2. **Autor:** Nome do autor ou autora da dissertação.
3. **Título:** Título do trabalho, conforme identificado na triagem inicial.

4. **ODS Principais:** O objetivo de desenvolvimento sustentável ao qual o trabalho foi associado pelo ChatPDF.
5. **Área Temática:** A área de estudo principal, também definida pelo ChatPDF.

Essa tabela sintetiza as informações e organiza os resultados de forma clara, possibilitando uma análise subsequente mais aprofundada.

4. Análise Quantitativa com IRAMUTEQ

Após a construção da tabela (ANEXO I), os dados foram submetidos à análise quantitativa por meio do software IRAMUTEQ. Essa etapa teve como objetivo identificar padrões e tendências nas dissertações classificadas. As principais análises realizadas foram:

- **Frequência de Classificações:** Quantificação de dissertações associadas a cada ODS.
- **Distribuição por Ano:** Avaliação da evolução temporal dos temas relacionados aos ODS.
- **Relação entre Áreas Temáticas e ODS:** Identificação de conexões entre as áreas temáticas e os ODS classificados.

O IRAMUTEQ proporcionou uma visão estatística robusta dos resultados, permitindo identificar lacunas e oportunidades de melhoria na produção acadêmica do programa.

5. Interpretação dos Resultados

Com base nos resultados quantitativos gerados pelo IRAMUTEQ, foi possível realizar uma interpretação detalhada dos dados coletados. Primeiramente, identificaram-se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais contemplados pelas dissertações do programa. Essa análise evidenciou quais objetivos receberam maior atenção, refletindo as áreas de maior contribuição acadêmica do PPGCAMB. Da mesma forma, foram destacados os ODS menos contemplados, revelando

lacunas temáticas que podem representar oportunidades para o direcionamento de futuras pesquisas, especialmente aquelas que abordem questões ainda pouco exploradas no contexto do programa.

A avaliação dos dados também permitiu observar a concentração temática das dissertações em áreas específicas e como essas áreas se relacionam com os ODS globais. Essa análise foi fundamental para identificar possíveis desequilíbrios entre os objetivos abordados, ressaltando a necessidade de ampliar o escopo de pesquisa para integrar aspectos sociais, econômicos e ambientais de forma mais equitativa.

Por fim, com base nas lacunas identificadas, foram propostas estratégias para orientar o desenvolvimento de futuras pesquisas. Essas estratégias visam fortalecer a contribuição do PPGCAMB para os ODS menos explorados, promovendo uma abordagem mais diversificada e interdisciplinar, que possa atender às demandas globais de sustentabilidade de forma abrangente e integrada.

RESULTADOS

A classificação das 79 dissertações publicadas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB) no período de 2017 a 2023 revelou uma distribuição heterogênea em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa análise destacou áreas de concentração temática em ODS específicos, ao mesmo tempo que evidenciou lacunas significativas em outros.

1. Frequência de ODS

Entre os 17 ODS, os mais abordados nas dissertações foram o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis, com 35 trabalhos (44,3% do total), seguido pelo ODS 6 – Água Potável e Saneamento, com 32 dissertações (40,5%). O ODS 15 – Vida Terrestre também se destacou, com 23 dissertações (29,1%). Esses números refletem a predominância de

temáticas relacionadas à gestão ambiental, sustentabilidade ecológica e recursos hídricos, áreas diretamente conectadas à vocação do programa.

No entanto, alguns ODS apresentaram baixa representatividade ou ausência total nas dissertações analisadas. Por exemplo, nenhum trabalho foi classificado nos ODS 1 (Erradicação da Pobreza), 5 (Igualdade de Gênero) ou 17 (Parcerias e Meios de Implementação). Outros, como o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), também foram pouco representados, indicando lacunas temáticas importantes no programa.

Figura 2: Frequência de Classificações

2. Análise Temporal

A análise por ano de publicação das dissertações permitiu observar a evolução do alinhamento das pesquisas aos ODS ao longo do período analisado. Em 2017, foram identificados apenas 4 ODS abordados (ODS 6, 9, 12 e 13), com 12 dissertações no total. Nos anos seguintes, houve um aumento na diversidade e no volume de trabalhos alinhados aos ODS.

- **2017 a 2019:** Os trabalhos concentram-se nos ODS 6, 12 e 13, com baixa diversificação temática.
- **2020 a 2023:** Observa-se um aumento progressivo da variedade de ODS abordados, incluindo novas áreas temáticas, como urbanização sustentável (ODS 11) e energia limpa (ODS 7).

Essa evolução indica uma ampliação do escopo das pesquisas do PPGCAMB e uma maior integração das metas globais nas agendas acadêmicas, especialmente nos anos mais recentes.

Figura 3: Distribuição das ODS por ano

3. Áreas Temáticas

As áreas temáticas das dissertações foram agrupadas conforme suas conexões com os ODS, destacando os seguintes grupos principais:

- **Ciências Ambientais:** Associada a temas como mudanças climáticas, ecotoxicologia e biodiversidade, essa área foi frequentemente conectada aos ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e 15 (Vida Terrestre).
- **Gestão de Recursos Hídricos:** Predominantemente vinculada ao ODS 6 (Água Potável e Saneamento), com enfoque em qualidade

da água, tratamento de efluentes e modelagem hidrológica.

- **Energia e Economia Circular:** Relacionada aos ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis), com destaque para energias renováveis e práticas sustentáveis.
- **Urbanização e Infraestrutura:** Conectada ao ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), abrangendo estudos sobre saneamento básico e impactos ambientais de áreas urbanas.

Essas áreas temáticas refletem as principais competências e linhas de pesquisa do programa, com contribuições notáveis em sustentabilidade ambiental.

Figura 4: Relação entre Áreas Temáticas e ODS

4. Lacunas Identificadas

Diversos ODS apresentaram ausência ou baixa representatividade nos trabalhos analisados. A ausência de trabalhos relacionados ao ODS 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 5 (Igualdade de Gênero) e ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação) reflete uma desconexão com temas sociais e econômicos, que são igualmente relevantes para a sustentabilidade. Outras lacunas incluem o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), indicando oportunidades para uma maior diversificação das pesquisas.

DISCUSSÕES

Os resultados da análise evidenciam tanto as contribuições significativas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB) para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) quanto as lacunas temáticas que oferecem oportunidades para futuros avanços. A concentração de dissertações nos ODS 6 (Água Potável e Saneamento), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 15 (Vida Terrestre) reflete a vocação natural do programa em abordar questões ambientais. Esses ODS são amplamente reconhecidos como fundamentais para a sustentabilidade ambiental, e as contribuições do programa reforçam seu papel como um ator importante no enfrentamento dos desafios globais relacionados à gestão de recursos naturais e preservação ambiental.

A predominância de trabalhos nessas áreas temáticas, embora positiva, também destaca uma concentração que pode limitar o alcance das pesquisas em relação a outras dimensões da sustentabilidade. Por exemplo, os resultados mostram que nenhum trabalho foi classificado nos ODS 1 (Erradicação da Pobreza), 5 (Igualdade de Gênero) ou 17 (Parcerias e Meios de Implementação). Essa ausência aponta para lacunas significativas no alinhamento do programa com os objetivos globais que buscam integrar questões sociais e econômicas à agenda ambiental.

Ao longo do período analisado, observou-se uma evolução no alinhamento das dissertações aos ODS, com um aumento progressivo na

diversificação dos temas abordados. Esse avanço é um indicativo da maior conscientização sobre a relevância dos ODS e da Agenda 2030, especialmente nos últimos anos. Entretanto, a análise temporal também revela que a maioria dos trabalhos ainda se concentra em áreas já consolidadas, como gestão hídrica e sustentabilidade ecológica, enquanto aspectos sociais, como inclusão, equidade de gênero e redução de desigualdades, permanecem subexplorados.

As áreas temáticas identificadas reforçam os pontos fortes do programa, como a ênfase em Ciências Ambientais, Gestão de Recursos Hídricos e Energia e Economia Circular. No entanto, as áreas relacionadas à Educação Ambiental e Políticas Públicas, embora importantes para uma abordagem interdisciplinar da sustentabilidade, foram menos representativas. Essas áreas têm potencial para conectar a produção acadêmica a questões práticas e sociais, promovendo mudanças estruturais em políticas e práticas sustentáveis.

Por outro lado, as lacunas identificadas oferecem oportunidades para expandir a atuação do programa. Incorporar temas relacionados aos ODS pouco representados pode não apenas diversificar a pesquisa acadêmica, mas também aumentar a relevância social do programa. Por exemplo, a inclusão de estudos sobre ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e ODS 10 (Redução das Desigualdades) poderia trazer novas perspectivas sobre as interconexões entre pobreza, desigualdade e questões ambientais. Da mesma forma, o ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação) poderia ser explorado para fortalecer colaborações interinstitucionais e ampliar o impacto das pesquisas.

Adicionalmente, os resultados destacam a utilidade de ferramentas tecnológicas, como o Chat PDF e o IRAMUTEQ, para facilitar a classificação e análise das dissertações. Essas ferramentas demonstraram ser eficazes na sistematização dos dados e na identificação de padrões, mas também revelaram limitações, como a exclusão de dois trabalhos devido a falhas técnicas. Apesar disso, o processo de análise foi robusto, e

os dados gerados fornecem uma base sólida para o planejamento estratégico do programa.

Em síntese, os resultados discutidos refletem tanto os avanços quanto os desafios do PPGCAMB em alinhar suas pesquisas aos ODS. O programa possui áreas consolidadas que contribuem significativamente para a sustentabilidade ambiental, mas também apresenta oportunidades para expandir seu impacto, integrando aspectos sociais e econômicos de maneira mais abrangente. O fortalecimento dessas conexões pode posicionar o programa como um agente ainda mais relevante no cumprimento dos objetivos globais de sustentabilidade.

CONCLUSÃO

Este estudo analisou as dissertações publicadas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB) entre 2017 e 2023, classificando-as de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os resultados evidenciaram uma contribuição significativa do programa para os ODS relacionados à sustentabilidade ambiental, com destaque para o ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 15 (Vida Terrestre). Essas áreas refletem a vocação do programa e sua relevância na geração de conhecimento voltado para a gestão de recursos naturais e a mitigação de impactos ambientais.

Por outro lado, a análise também revelou lacunas importantes. ODS como 1 (Erradicação da Pobreza), 5 (Igualdade de Gênero) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação) não foram abordados nas dissertações analisadas, indicando oportunidades de diversificação temática e maior integração entre as dimensões social, econômica e ambiental da sustentabilidade. Além disso, temas como equidade social e trabalho decente, representados pelo ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), também requerem maior atenção nas futuras pesquisas do programa.

A análise temporal revelou uma tendência positiva de aumento na diversificação dos temas abordados, especialmente nos anos mais recentes. Esse movimento sugere uma maior conscientização sobre a relevância dos ODS e da Agenda 2030, bem como uma progressiva adaptação das linhas de pesquisa do programa às demandas globais de sustentabilidade. No entanto, há espaço para ampliar essa diversificação e garantir que todos os ODS sejam contemplados de maneira equilibrada.

Os dados gerados por ferramentas como o Chat PDF e o IRAMUTEQ mostraram-se valiosos para a análise e organização das dissertações, proporcionando uma visão detalhada das contribuições do programa. Apesar de limitações técnicas pontuais, as ferramentas permitiram um processo de análise robusto e replicável, que pode ser aplicado em estudos futuros.

Como recomendação, sugere-se que o PPGCAMB incentive o desenvolvimento de pesquisas em áreas menos exploradas, especialmente aquelas relacionadas aos ODS sociais e econômicos. Além disso, parcerias interinstitucionais podem ser uma estratégia eficaz para ampliar o impacto das pesquisas e fortalecer as conexões com os ODS menos representados. A integração dessas dimensões ampliará o alcance e a relevância do programa, posicionando-o como um agente estratégico no cumprimento das metas globais de sustentabilidade.

Em síntese, o estudo reafirma a importância do PPGCAMB na promoção da sustentabilidade ambiental e destaca seu potencial para expandir sua contribuição, abordando de forma mais abrangente os desafios interconectados que a Agenda 2030 se propõe a resolver.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – **FAPESC** e da Universidade do Estado de Santa Catarina – **UDESC**.

REFERÊNCIAS

United Nations (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Disponível em:

<https://sdgs.un.org/2030agenda>.

Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.

Leal Filho, W., Shiel, C., & Paço, A. (2019). *Implementing and integrating sustainable development in higher education: Assessing progress in the United Kingdom*. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(5), 805-821.

Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Öhman, M. C., Shyamsundar, P., ... & Noble, I. (2014). *An integrated framework for sustainable development goals*. *Ecology and Society*, 19(4), 49.

Silva, M. F., Santos, R. D., & Pereira, L. J. (2021). *Sustainable Development Goals: contributions from postgraduate programs in environmental sciences in Brazil*. *Journal of Cleaner Production*, 279, 123456.

Sterling, S. (2016). *A commentary on education and sustainable development goals*. *Journal of Education for Sustainable Development*, 10(2), 208-213.

Wals, A. E. J. (2015). *Beyond unreasonable doubt: Education and learning for socio-ecological sustainability in the Anthropocene*. *Global Environmental Change*, 35, 209-216.

ANEXO I

ANO	AUTOR	TÍTULO	PRINCIPAIS ODS	CHATPDF – ÁREA
-----	-------	--------	----------------	----------------

				TEMÁTICA
2017	CYNTIA ELY	APLICAÇÃO DE ENZIMAS HORSERADISH PEROXIDAS E NO TRATAMENTO DE EFLUENTE DE BIOREFINARIA	ODS 6: Água Potável e Saneamento	Área temática: principal da dissertação é Gestão de Recursos Hídricos , focando no tratamento de efluentes e na aplicação de tecnologias enzimáticas para a remoção de poluentes, como compostos fenólicos, que impactam a qualidade da água.
2017	MARCIEL DELA JUSTINA	APLICAÇÃO DE TANINO VEGETAL COMO COAGULANTE NO TRATAMENTO DE	ODS 6: Água Potável e Saneamento	Área Temática: Ciências Ambientais; tratamento de efluentes; uso de

		EFLUENTES DE LATICÍNIOS E GESTÃO DO LODO PARA APLICAÇÃO AGRONÔMICA		coagulantes naturais
2017	VITOR RODOLFO BECEGATO	QUALIDADE AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DO ATERRO CONTROLADO DESATIVADO DE LAGES-SC	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Qualidade ambiental; solos; impacto de aterros controlados desativados.
2017	MAURÍCIO PIOVESAN	TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS UTILIZANDO ELETROFLOCULAÇÃO COM ELETRODOS	ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Área Temática: Engenharia ambiental; tecnologias inovadoras para tratamento de efluentes.

		DE ALUMINIO E FERRO		
2017	JESSICA QUINATTO	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE UM RIO URBANO UTILIZANDO INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS E BIOLÓGICOS: O CASO DO RIO CARAHÁ EM LAGES/SC	ODS 6: Água Potável e Saneamento	Área Temática: Qualidade da água, monitoramento ambiental, ecologia de ambientes aquáticos, e gestão de recursos hídricos.
2017	CAROLINA NATEL DE MOURA	IMPACTOS HIDROLÓGICOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO CANOAS, SC	ODS 6: Água Potável e Saneamento	Área Temática: Recursos Hídricos e Modelagem Hidrológica.
2017	ADRIANA BERLANDA	QUALIDADE AMBIENTAL DA BACIA	ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Qualidade

		HIDROGRÁFICA DO RIO DESQUITE EM OTACILIO COSTA/SC		Ambiental e Uso do Solo.
2017	DARLEILA DAMASCENO COSTA	DESNITRIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO UTILIZANDO MICRORGANISMOS PROVENIENTES DE BIOMASSA NATURAL	ODS 6: Água Potável e Saneamento	Área Temática: Tratamento de Água e Microbiologia Ambiental.
2017	LUIZA LIMA BERTOLETTI	ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, ANTIMICROBIANA E FITOTÓXICA DE EXTRATOS DAS FOLHAS, FRUTOS E GALHOS DE Ficus	ODS 3: Saúde e Bem-Estar e ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área temática: Ciências Ambientais: O estudo dos compostos bioativos e suas interações com o meio ambiente, especialmente

		auriculata Lour.		nte em relação à fitotoxicidad e.
2017	LILIANE VIEIRA OLIVEIRA	OTIMIZAÇÃ O DO PROCESSO DE COMPOSTA GEM DE DEJETOS SUÍNOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA DICIANODI AMIDA	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis e ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Área Temática: Engenharia ambiental; tecnologias inovadoras para tratamento de efluentes.
2017	TAMIRES LIZA DEBONI	QUALIDADE DA BIOMASSA FLORESTAL UTILIZADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA POR UMA UNIDADE COGERADO RA EM LAGES-SC	ODS 7: Energia Limpa e Acessível e ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área temática: Ciências Ambientais, com foco em energias renováveis, gestão de resíduos e sustentabili dade na indústria florestal.

2017	ARTUR RIBEIRO DE ALMEIDA	DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DO CICLO DE VIDA EM EMPRESAS NO BRASIL	<p>ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis</p>	<p>Área temática: Ciências Ambientais, com foco na gestão do ciclo de vida e práticas sustentáveis nas empresas.</p>
2018	FABIANE TONIAZZO	USO DE FARINHAS DE ORIGEM ANIMAL COMO FERTILIZANTE ORGÂNICO E ORGANOMINERAL: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, AVALIAÇÃO DE PATÓGENOS E VERIFICAÇÃO DA LIBERAÇÃO	<p>ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis e</p> <p>ODS 3: Saúde e Bem-Estar; considerando a análise de patógenos e a utilização de resíduos na agricultura.</p>	<p>Área Temática: Agricultura, Fertilidade do Solo, Sustentabilidade, Saúde Pública.</p>

		DE N NO SOLO		
2018	CAMILA ANGÉLICA BAUM	IMPACTOS AMBIENTAIS NO SOLO E NA ÁGUA SUBTERRÂNEA OCASIONADOS POR CEMITÉRIOS PÚBLICOS URBANOS DE LAGES – SC	ODS 6: Água Potável e Saneamento e ODS 15: Vida Terrestre; considerando a contaminação do solo e da água.	Área Temática: Ciências Ambientais, Impactos Ambientais, Contaminação do Solo e Água, Gestão de Resíduos.
2018	RICARDO MANCILIO VIEIRA	SÍNTESE DE HIDROGÉIS COMPÓSITOS DE QUITOSANA /MONTMORILONITA PARA ADSORÇÃO E REMOÇÃO DE ÍONS Pb ²⁺ E Ni ²⁺ A PARTIR DE SOLUÇÕES AQUOSAS	ODS 6: Água Potável e Saneamento e ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis; pois a pesquisa aborda a purificação de águas contaminadas.	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em tratamento de águas e remoção de poluentes metálicos.

2018	GUILHERME DA SILVA RICARDO	IMPACTO DE CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO REGIME HÍDRICO DA BACIA HIDROGRÁ FICA PASSO MAROMBAS	ODS 6: Água Potável e Saneament o e ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Área Temática: Recursos Hídricos, Mudanças Climáticas, Modelagem Hidrológica
2018	FILIPPE ANTONIO WROBLESC KI	IMPACTO DA ANTROPIZA ÇÃO NA ÁGUA E NO SOLO, AVALIADO EM ESCALA DE BACIA HIDROGRÁ FICA	ODS 6: Água Potável e Saneament o e ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, Qualidade da Água e do Solo, Antropizaçã o e Impactos Ambientais
2018	CAMILA ROSANA WUADEN	ESTOQUES E FRAÇÕES DE CARBONO E NITROGÊNIO DO SOLO SOB ADUBAÇÃO ORGÂNICA	ODS 15: Vida na Terra	Área temática: Ciências Ambientais / Agronomia

		E SISTEMAS DE PREPARO		
2018	JÚLIA WAHRLICH	CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA INDUSTRIAL DE BASE FLORESTAL DA REGIÃO DE LAGES/SC	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis e ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em Ecologia Industrial e Simbiose Industrial.
2018	RONI MATHEUS SEVERIS	CONSUMO SUSTENTÁVEL NO TRANSPORT E SOB A ÓPTICA DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA	ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais, Transporte Sustentável, Avaliação do Ciclo de Vida
2018	FRANCCIELLE VERONESE GRANJA	BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS EM MEXILHÕES Perna perna (LINNAEUS, 1758),	ODS 14: Vida na Água	Área Temática: Ciências Ambientais/ Biologia Marinha

		COLETADAS EM FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL		
2018	JOÃO PEDRO PAIM BUENO RECH	AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES A PARTIR DE INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS	ODS 6: Água Potável e Saneamento e ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais e Engenharia de Saneamento
2018	SANDY BERNARDI FALCADI TEDESCO GIROTTO	AVALIAÇÃO DE MODELOS DE CARACTERIZAÇÃO DE AICV PARA A CATEGORIA SMOG FOTOQUÍMICO CONSIDERANDO O	ODS 3: Saúde e Bem-Estar e ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis ; podem ser relevantes, considerando o foco em saúde humana e	Área Temática: Avaliação de Impacto Ambiental, Qualidade do Ar, Saúde Pública, Modelagem Ambiental.

		CONTEXTO BRASILEIRO	qualidade do ar.	
2018	WILLIAN GALDINO LUNARDI	AVALIAÇÃO DE METAIS POTENCIAL MENTE TÓXICOS EM ÁREAS DE AFLORAME NTO DO AQUÍFERO GUARANI NA IDADEAQUÍ FERO DE LAGES – SC	ODS 3: Saúde e Bem-Estar, ODS 6: Água Potável e Saneament o, ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais
2018	MAYCON HAMANN	APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA COMO FERRAMEN TA DE APOIO AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	ODS 12: (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13: (Ação Contra a Mudança Global do Clima)	Área Temática: Ciências Ambientais, Avaliação de Impacto Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida.

2018	ALBERTO RAMPAZZO NETO	ANÁLISE DE REQUISITOS PARA PLATAFORMA DE SIMULAÇÃO AMBIENTALES ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)	ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis, ODS 13: – Ação Contra a Mudança Global do Clima, ODS 15: Vida Terrestre	Área temática: Tecnologia e Modelagem Ambiental
2018	ROGER FRANCISCO FERREIRA DE CAMPO	ANÁLISE DA INTERAÇÃO ANTRÓPICA ATRAVÉS DA QUALIDADE DA ÁGUA E BIOMARCADOR DE UM SISTEMA LÓTICO, RIO DO PEIXE, SANTA CATARINA, BRASIL	ODS 6: Água Potável e Saneamento ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais
2018	GUSTAVO LUIS	ANÁLISE DA ECOEFICIÊN	ODS 7: Energia	Área Temática:

	JARENKOW	CIA EM UMA UNIDADE DE COGERAÇÃO DE ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL	Acessível e Limpa	Cogeração de energia e ecoeficiência
2019	ANA PAULA COELHO CLAUBERG	UMA PROPOSTA DE SISTEMA ESPECIALISTA FUZZY NA ABORDAGEM DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE PCHS	ODS 7: Energia Acessível e Limpa ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Avaliação Ambiental Integrada, Sistemas Especialistas Fuzzy, Energias Renováveis.
2019	GRAZYELLE ROCHA PEREIRA	INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE PROCESSOS BIOQUÍMICOS EM ANTOZOÁRIOS PRESENTES NA REGIÃO SUBTROPIC	ODS 14: Vida na Água	Área temática: Ciências Ambientais/ Biologia Marinha

		AL DO BRASIL		
2019	CAROLINE SCHUTZ WENDLING	FILTRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO XILEMA DE DIFERENTE S ESPÉCIES DE MADEIRA	ODS 6: Água Potável e Saneament o	Área Temática: Ciências Ambientais (focando em filtração de água e uso de recursos naturais).
2019	FLÁVIA ARCARI DA SILVA	DIAGNÓSTI CO DE ECONOMIA CIRCULAR NO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BASE FLORESTAL DA REGIÃO DE LAGES/SC	ODS 12: Consumo e Produção Responsávei s	Área Temática: Economia Circular e Indústria de Base Florestal
2019	WILLIAN BRUNNQUE LL	FICORREME DIAÇÃO DE EFLUENTES DA SUINOCULT URA UTILIZAND O HAEMATOC	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção	Ciências Ambientais, com foco em tratamento de efluentes e biotecnologi a.

		OCCUS PLUVIALIS, COM PRODUÇÃO SIMULTÂNE A DE BIOMASSA PARA EXTRAÇÃO DE ASTAXANTI NA	Responsáveis	
2019	CAMILA DE OLIVEIRA	AVALIAÇÃO OPERACIONAL DA APLICAÇÃO DE TANINO VEGETAL NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO RIO CAVEIRAS	ODS 6: Água Potável e Saneamento	Área Temática: Tratamento de Água e Saneamento o Ambiental.

2019	PÂMELA BECALLI VILELA	ADSORÇÃO E REMOÇÃO DE ÍONS Cd ²⁺ , Pb ²⁺ , Fe ³⁺ e Al ³⁺ A PARTIR DE ÁGUAS E EFLUENTES INDUSTRIAI S UTILIZAND O HIDROGÉIS	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção Responsávei s	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em adsorção e remoção de metais pesados de águas e efluentes industriais utilizando hidrogéis.
2019	CAROLINE APARECIDA MATIAS	ADSORÇÃO E REMOÇÃO DE AZUL DE METILENO E ÁCIDO 2,4- DICLOROFE NOXIACÉTIC O A PARTIR DE SOLUÇÕES AQUOSAS UTILIZAND O BRÁCTEAS ESTÉREIS DE	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção Responsávei s	Área Temática: Ciências Ambientais

		Araucaria angustifolia		
2020	MAYARA RAFAELI LE MOS	VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS OCUPAÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PONTE GRANDE, NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC: UMA ANÁLISE AMBIENTAL E JURÍDICA.	ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis	Área Temática: Uso do solo, urbanização, infraestrutura e saneamento básico.
2020	TAMIRES NEDEL BAESSO	PROSPECÇÃO DO USO DA BIOMASSA FLORESTAL PARA FINALIDADES ENERGÉTICAS	ODS 7: Energia Acessível e Limpa e ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Área Temática: Biomassa Florestal e Energias Renováveis.
2020	THIAGO RAMOS FREITAS	EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO	ODS 14: Vida na Água	Ciências Ambientais – A

		<p>ROUNDUP® E AO FIPRONIL EM BIOMARCA DORES BIOQUÍMIC OS EM Oreochromi s niloticus (Linnaeus, 1758)</p>		<p>dissertação foca na ecotoxicolog ia e nos impactos de substâncias químicas no meio ambiente, especificam ente em organismos aquáticos</p>
2020	<p>DIEGO HOEFLING SOUZA</p>	<p>EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E CARACTERI ZAÇÃO BIOQUÍMIC A DE PEROXIDAS E DE Smallanthus sonchifolius E SUA APLICAÇÃO NA BIOCONVER SÃO DE FENOL</p>	<p>ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis</p>	<p>Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em bioquímica e biotecnologi a aplicada à purificação e caracterizaç ão de enzimas.</p>
2020	<p>RAFAEL FAVRETTO</p>	<p>DIGESTÃO ANAERÓBIA DE DEJETO</p>	<p>ODS 12: Consumo e Produção</p>	<p>Área Temática: Ciências</p>

		BOVINO PROVENIEN TE DE SISTEMA FREE STALL: EFEITO DE ESTRATÉGIA S DE PARTIDA E PROGRESS ÃO DE CARGA ORGÂNICA NO DESEMPEN HO DO REATOR	Responsáveis ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Ambientais, com foco em gestão de resíduos e energias renováveis.
2020	DANIELY NECKEL ROSINI	CARACTERI ZAÇÃO AMBIENTAL DA QUALIDADE DOS SOLOS, ÁGUAS E SEDIMENTO S EM ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO – SC	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 15: Vida Terrestre	Área temática: Qualidade ambiental, com foco em solos, águas e sedimentos em áreas agrícolas.

2020	PAULA ANDRESSA WUNDERLI CH DE ANDRADE	DESCOLOR AÇÃO ENZIMÁTIC A DE VERMELHO CONGO POR HORSERADI SH PEROXIDAS E E LACASE DE ASPERGILL US SP. E AVALIAÇÃO DA FITOTOXICI DADE	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em tratamento de efluentes e biocatálise.
2020	DEBORA CRISTINA BIANCHINI	AVALIAÇÃO ENERGÉTIC A, ECONÔMIC A E AMBIENTAL DO USO DE CAVACO DE MADEIRA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA	ODS 7: Energia Acessível e Limpa ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Energia, Biomassa, Sustentabili dade Ambiental, Economia Circular.

2020	DAIANE TEIXEIRA SCHIER	AVALIAÇÃO DO ÍNDICE TOPOGRÁFI CO DE UMIDADE PARA DETECÇÃO DE ZONAS URBANAS INUNDÁVEI S	ODS 11: Cidades e Comunidad es Sustentáveis	Área Temática: Avaliação do índice topográfico de umidade para detecção de zonas urbanas inundáveis.
2020	KAROLINY DE SOUZA LIBARDO	APLICAÇÃO DE TANINO VEGETAL NO TRATAMENT O TERCIÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO: ASPECTOS OPERACION AIS, TOXICOLÓGI COS E CARACTERI ZAÇÃO DOS SUBPRODU TOS	ODS 6: Água Potável e Saneament o	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em tratamento de esgoto e gestão de recursos hídricos
2020	MARIANA BONELLA CUNHA	AVALIAÇÃO DE INSTABILID	ODS 11: Cidades e Comunidad	Área Temática: Engenharia

		ADE EM UM ATERRO SANITÁRIO	es Sustentáveis ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Ambiental, Saneamento e Gestão de Resíduos.
2020	JAQUELINE CREMONINI	ANÁLISE DE BIOMARCADORES EM TILÁPIAS (OREOCHROMIS NILOTICUS) SUBMETIDA SAO EFLUENTE TRATADO DE UMA INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CARNE DE FRANGO	ODS 14: Vida na Água ODS 15 Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com ênfase em Toxicologia Ambiental.
2021	RAFAELA ZANELLA PUCHALE	USO DE BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS EM AVALIAÇÕES	ODS 14: Vida na Água	Área temática: Avaliação ambiental, ecotoxicologia, biomarcadores

		AMBIENTAIS		bioquímicos, e monitoramento de poluição em ecossistemas aquáticos.
2021	ARLIANA CAON	SUBSTITUIÇÃO DE INSUMOS PARA REDUÇÃO DE TRIHALOMETANOS NA ÁGUA EM UMA CERVEJARIA DE LAGES/SC: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL	ODS 6: Água Potável e Saneamento ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em qualidade da água e produção sustentável na indústria cervejeira.
2021	DÉBORA CRISTINA CORREIA CARDOSO	QUEIMADAS AUTORIZADAS NA REGIÃO SERRANA	ODS 13 Ação contra a mudança global do clima ODS	Área Temática: Queima controlada, gestão ambiental,

		DE SANTA CATARINA E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA	15 Vida Terrestre	emissões de gases de efeito estufa, manejo de pastagens, e impactos ambientais.
2021	JHONATAN DA SILVA	SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ZEÓLITA A PARTIR DE RESÍDUO DA INDÚSTRIA QUÍMICA	ODS 6: Água Potável e Saneamento ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais
2021	ALESSANDRA SCHNAIDER MONTEIRO DE OLIVEIRA	POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À PRODUÇÃO DE BIOMASSA FLORESTAL PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL	ODS 7: Energia Acessível e Limpa ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Políticas Públicas, Biomassa Florestal, Produção de Energia, Sustentabilidade Ambiental.

2021	JÚLIA NERCOLINI GÖDE	IMOBILIZAÇ ÃO DE LÍQUIDO IÔNICO À BASE DE FOSFÔNIO EM CÁPSULAS DE ALGINATO DE SÓDIO E SUA APLICAÇÃO NA EXTRAÇÃO DE 2,4- DICLOROFE NOL EM MEIO AQUOSO	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção Responsávei s	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em técnicas de adsorção e extração de contaminan tes em soluções aquosas.
2021	SARA FAGUNDES SATURNINO	GRADIENTE ALTITUDINA L DE MERCÚRIO EM LÍQUEN POR DEPOSIÇÃO ATMOSFÉRI CA NA SERRA CATARINEN SE	ODS 12: Consumo e Produção Responsávei s ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em ecotoxicolog ia e biomonitora mento de metais pesados.

2021	MARIANA GOMES OLIVEIRA	IMOBILIZAÇÃO DA PEROXIDAS E DA RAIZ YACON <i>Smallanthus sonchifolius</i> EM CÁPSULAS DE ALGINATO DE SÓDIO E SUA APLICAÇÃO NA BIOCONVERSÃO DE 2,4 DICLOROFENOL	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 6: Água Potável e Saneamento	Ciências Ambientais, com foco em biotecnologia e bioconversão de poluentes.
2021	MAYARA ALVES LOPES	GERMINAÇÃO DE PLANTAS DE ADUBAÇÃO VERDE EM SOLOS CONTAMINADOS COM CINZAS PROVENIENTES DA QUEIMA DE RESÍDUOS	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em Gestão, Monitoramento e Controle Ambiental.

		DOMÉSTICO S E ELETRÔNIC OS		
2021	ALTHERRE BRANCO ROSA	AVALIAÇÃO TÉCNICO- ECONÔMIC A DE DOIS SISTEMAS DE TRATAMENT O DE ÁGUA PARA ABASTECIM ENTO	ODS 6: Água Potável e Saneament o	Área Temática: Tratamento de água e saneamento , com foco em avaliação técnico- econômica de sistemas de tratamento de água.
2021	MARIANA TEDESCO	ECONOMIA CIRCULAR NO SETOR BRASILEIRO DE ÁRVORES PLANTADAS	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Economia Circular, Gestão Ambiental, Sustentabili dade, Setor Florestal.
2021	TACIANA FURTADO RIBEIRO	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN HO DE COAGULAN	ODS 6: Água Potável e Saneament o	Área Temática: Ciências Ambientais, com ênfase

		<p>TE A BASE DE TANINO VEGETAL PARA O CONTROLE DE SÓLIDOS DE SISTEMA DE CULTIVO EM BIOFLOCOS (BFT) E CARACTERIZAÇÃO DO SUBPRODUTO GERADO</p>	<p>ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis</p>	<p>em tratamento de efluentes e tecnologias sustentáveis em aquicultura.</p>
2021	RENATA BULLING MAGRO	<p>APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE INUNDAÇÃO EM UMA ÁREA URBANA</p>	<p>ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis</p>	<p>Área Temática: A área temática do documento é a aplicação de redes neurais artificiais em modelagem hidrológica e hidrodinâmica, focando na previsão</p>

				de inundações em áreas urbanas.
2021	JORDANA DOS ANJOS XAVIER	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR A PARTIR DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC	ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis	Área Temática: Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas
2021	BEATRIZ RODRIGUES BAGNOLIN MUNIZ	ANÁLISE DA INFLUÊNCIA CLIMÁTICA SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO EM MANANCIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	ODS 6: Água Potável e Saneamento ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com concentração em Tecnologia e Modelagem Ambiental.
2022	NICOLE MARTINS	URBANIZAÇÃO, HIDROLOGIA	ODS 11: Cidades e Comunidades	Área Temática: Urbanização

	MACHADO PESSOA	A E MANEJO SUSTENTÁV EL DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA HIDROGRÁ FICA DO RIO PONTE GRANDE- LAGES-SC	es Sustentáveis ODS 6: Água Potável e Saneament o	, Hidrologia, Manejo Sustentável de Águas Pluviais, Gestão Ambiental
2022	THAIS AGDA RODRIGUES DA CRUZ PRIMO	O CULTIVO DA MICROALGA Parachlorell a kessleri COMO ALTERNATIV A PARA A REMOÇÃO DE NITROGÊNIO DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA DE TERMO PROCESSA MENTO DE CARNE DE FRANGO	ODS 6: Água Potável e Saneament o ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em tratamento de efluentes e biotecnologi a (cultivo de microalgas).

2022	EMILI LOUISE DICONCILI SCHÜTZ	O LICENCIAM ENTO AMBIENTAL SOB A ÓTICA DO COMPLIANC E AMBIENTAL	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Área Temática: Compliance Ambiental e Licenciame nto Ambiental.
2022	AGNA LETÍCIA BOTELHO FIGUEIRED O	MOVIMENT O DE FÓSFORO POR MEIO DE ENXURRAD A DA EROSÃO HÍDRICA: POSSÍVEIS EFEITOS AMBIENTAI S	ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em erosão do solo e contaminaç ão por fósforo.
2022	CRISTIANE GRACIELE KLOTH	EVOLUÇÃO E INDICADOR ES SOCIOECO NÔMICOS DO SISTEMA PÚBLICO	Falha Técnica	Falha Técnica

		DE ESGOTAME NTO SANITÁRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA		
2022	JÉSSICA TEREZINHA VITCHE DA SOLER	DETERMINA ÇÃO DA CONCENTR AÇÃO DE METAIS PESADOS EM CAMARÕES Litopenaeus vannamei (Boone 1931), CULTIVADO S NO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SANTA CATARINA	ODS 14: Vida na Água ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em Monitorame nto, Gestão e Controle Ambiental.

2022	ISADORA SCHLICHTING	EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	ODS 4: Educação de Qualidade ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Área Temática: Educação Ambiental e Sustentabilidade na Educação Básica.
2022	VANESSA RUANA FERREIRA DA SILVA	BIOCONVERSÃO ENZIMÁTICA DE CLORTETRAICICLINA E DOXICICLINA POR MEIO DO USO DE LACASE: TOXICIDADE IN VITRO E IN SÍLICO	ODS 6: Água Potável e Saneamento ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	Área Temática: Ciências Ambientais
2022	LUCAS DE BONA SARTOR	AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PROCESSO DE MADEIRA SERRADA NO SUL DO BRASIL	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais

2022	ALESSANDR O COELHO LAZZARI	BENTONITA COMO ADITIVO EM COMPOSTA GEM DE LODO DE ETE DA AGROINDÚ STRIA AVÍCOLA	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Tecnologia e Gestão Ambiental
2022	PATRICIA COELHO	APLICAÇÃO DO SENSORIAM ENTO REMOTO PARA ANÁLISE DE VULNERABI LIDADE CLIMÁTICA NA ÁREA URBANA DE LAGES/SC	ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em sensoriame nto remoto e análise de vulnerabilid ade climática.
2022	VICTOR HUGO DA CRUZ PRIMO	ANÁLISE DE IMPACTOS ECONÔMIC OS E DA VULNERABI LIDADE EM EVENTOS DE INUNDAÇÃO	ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis ODS 13: Ação Contra a Mudança	Área Temática: Análise de Impactos Econômicos e Vulnerabilid ade em Eventos de

		ES NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC	Global do Clima	Inundações
2023	TAIS TOLDO MOREIRA	QUANTO VALE UMA ÁGUA LIMPA? UM ESTUDO DE VALORAÇÃO O AMBIENTAL DA CONTRIBUI ÇÃO DA RPPN COMPLEXO SERRA DA FAROFA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA LIMPA NA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA	ODS 6: Água Potável e Saneament o	Área temática: Valoração ambiental e econômica, com foco na produção e preservação de água limpa e unidades de conservação .
2023	CARLOS HENRIQUE ALVES LAPA	MUDANÇAS E VARIABILID ADES CLIMÁTICA S DA	Falha Técnica	Falha Técnica

		REGIÃO SUL DO BRASIL		
2023	MANOEL FÁBIO DA ROCHA	TEORES DE PB NO TECIDO DA SAMAMBAI A PTERIDIUM ARACHNOI DEUM COLETADA EM ÁREAS DE DEPÓSITO DE REJEITO NA BACIA CARBONÍFE RA CATARINEN SE	ODS 15: Vida Terrestre	Área temática: Ciências Ambientais, com foco em ecotoxicolog ia e recuperação de áreas degradadas pela mineração.
2023	SAMILLE CONCEIÇÃO DIAS	MONITORA MENTO DE ECOSSISTE MAS AQUÁTICOS UTILIZAND O BIOMARCA DORES ECOTOXICO LÓGICOS EM	ODS 14: Vida na Água	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em ecotoxicolog ia e monitorame nto de ecossistema s aquáticos

		ESPÉCIES BIOINDICA DORAS		utilizando biomarcado res em espécies bioindicador as.
2023	LETICIA MARGARET E DE MOLINER	EFEITO TÓXICO DOS INSETICIDA S FIPRONIL E CLORPIRIFÓ S EM TILÁPIA DO NILO (Oreochrom is niloticus)	ODS 14: Vida na Água	Área Temática: A área temática da pesquisa é Ciências Ambientais, com foco em toxicologia aquática e ecotoxicolog ia, especificam ente em relação ao impacto de agrotóxicos em organismos aquáticos.
2023	MICHELE BARROS DE DEUS CHUQUEL DA SILVA	IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ORGANIZAÇ	ODS 11: Cidades e Comunidad es Sustentáveis ODS 12:	Área Temática: Políticas Públicas, Gestão de Resíduos

		<p>ÇÕES POPULARES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</p>	<p>Consumo e Produção Responsáveis</p>	<p>Sólidos, Sustentabilidade e Inclusão Social.</p>
2023	<p>GUILHERME DE LIMA STEFFENS</p>	<p>DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS TEORES DE MERCÚRIO E CARBONO ORGÂNICO EM SOLOS ALTOMONTANOS DO SUL DO BRASIL</p>	<p>ODS 13: Ação contra a mudança global do clima ODS 15: Vida terrestre</p>	<p>Área temática: Geociências ou Ciências Ambientais, dado que o trabalho aborda distribuição espacial de elementos em solos.</p>

2023	LUCAS DE SOUZA	DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO, EM FORMATO DE JOGO EDUCATIVO, COMO FORMA DE APOIO AO ENSINO E DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ODS 4: (Educação de Qualidade ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima	Área Temática: Educação Ambiental e Tecnologias Educacionais.
2023	SOLANGE ANTUNES BRANCO	AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS EM PEIXES DE PESQUEPAGUE DE LAGES-SC	ODS 14: Vida na Água) e ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em toxicologia e biomarcadores em ecossistemas aquáticos.
2023	AUGUSTO TURRA PEDROSA	CONTRADIÇÕES ENTRE GENTRIFICAÇÃO VERDE E	ODS 11: Cidades e Comunidades	Área Temática: As áreas temáticas incluem

		<p>PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VERDE NAS CIDADES: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA</p>	Sustentáveis	<p>Ciências Ambientais, Estudos Urbanos, Geografia Física e Humana, Administração Pública, Economia e Sociologia, conforme mencionado no documento</p>
2023	<p>BIANCA ROCHA MARTINS</p>	<p>ANÁLISE DOS CRIMES AMBIENTAIS QUE OCORRERAM ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2021 NO PARQUE NACIONAL DO PAU BRASIL, PORTO SEGURO – BA</p>	<p>ODS 15: Vida Terrestre</p>	<p>Área Temática: Ciências Ambientais</p>

2023	VITO HENRIQUE PISETTA RUDECK	ANÁLISE DE PARÂMETR OS METEOROL ÓGICOS PARA O DIMENSION AMENTO E CÁLCULO DE VOLUME DE SISTEMAS DE ARMAZENA MENTO DE DEJETOS DA SUINOCULT URA (ESTERQUEI RAS)	ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis ODS 15: Vida Terrestre	Área Temática: Ciências Ambientais, com foco em manejo de dejetos na suinocultura e dimensiona mento de sistemas de armazenam ento.
------	---------------------------------------	--	---	---

¹ Mestranda do PPGCAMB. E-mail: indianara.milkievicz@edu.udesc.br

² Mestrando do PPGCAMB. E-mail: vitor.borges@edu.udesc.br

³ Doutor e Professor no PPGCAMB. E-mail: alexandre.fagundes@udesc.br

⁴ Doutor e Professor no PPGCAMB. E-mail: flavio.simioni@udesc.br

⁵ Doutora e Professora no PPGCAMB. E-mail: juliana.soares@udesc.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também clicando aqui,

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expressediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2025

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil